

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
乌兹别克斯坦共和国高等和中等专业教育部
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI
撒马尔罕国立外国语学院
SAMARKAND STATE INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE

SHANXAY XORIJIY TILLAR UNIVERSITETI
上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

SamDCHTI QOSHIDAGI KONFUSIY INSTITUTI
撒马尔罕国立外国语学院孔子学院
KONFUCIUS INSTITUTE AT SAMSIFL

KONFUTSIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI
VA BUYUK IPAK YO‘LIDA UMUMINSONIY,
MILLIY QADRIYATLAR

孔子的科学哲学遗产与丝绸之路沿线的国际和民族价值观

SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF
KONFUCIUS AND INTERNATIONAL,
NATIONAL VALUES ALONG SILK ROAD

Xalqaro ilmiy anjuman
国际学术研讨会论文集
International scientific conference

I QISM / PART I / 上卷

2024-yil, 25-26 oktabr, Samarqand–Shanxay
2024年10月25-26日, 撒马尔罕–上海
October 25-26, 2024, Samarkand–Shanghai

Samarqand - 2024

UO‘K: 323.1:323(575.1):1

KONFUTSIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI VA BUYUK IPAK YO‘LIDA UMUMINSONIY, MILLIY QADRIYATLAR. I QISM. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 330 bet.

SamDChTI qoshidagi Konfutsiy instituti tashkil etilganligining 10 yilligiga bag‘ishlanadi

To‘plamda Samarqand davlat chet tillar instituti va Shanxay chet tillar universiteti hamkorligida o‘tkazilgan “Konfutsiyning ilmiy-falsafiy merosi va buyuk ipak yo‘lida umuminsoniy, milliy qadriyatlar” mavzusidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etgan taniqli olimlar, yosh tadqiqotchilarning ma‘ruzalari jamlangan. Undan o‘rin olgan maqolalar o‘zbek, xitoy, ingliz, qozoq va rus tillarida bo‘lgani kabi, mavzu doirasi ham ancha keng va xilma-xildir. Xususan, Buyuk Ipak Yo‘li mamlakatlari tili va adabiyotining nazariy masalalari, tarjimashunoslik, madaniyat va tarix, ta‘lim-tarbiya nazariyasi, xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi, manbashunoslik kabi sohalarga oid dolzarb masalalar yoritilgan.

To‘plam til va adabiyot hamda ta‘lim-tarbiya nazariyalari, tarjimashunoslik, madaniyat va tarix, tillar o‘qitish metodikasi, manbashunoslik sohalarida ilmiy izlanish olib borayotgan mutaxassislar, tadqiqotchilar va magistrnlarga mo‘ljallangan.

Tahrir hay‘ati:

B.A.Xolikov (rais),
O.M.G‘aybullayev (rais o‘rinbosari),
Lyu Tao (mas‘ul muharrir),
Sh.S.Safarov (mas‘ul muharrir),
A.A.To‘xtamishev (mas‘ul kotib)

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas‘uldirlar..

ISBN 978-9910-8922-1-9

© “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024

СИМВОЛ – ИЖТИМОЙ ШАХСНИ ШАКЛАНТИРУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА (РАМЗИЙ (СИМВОЛИК) ИНТЕРАКЦИОНИЗМ МИСОЛИДА)

С.Т.Кўчқорова

Аннотация:Символик интеракционизм 20-асрнинг 20-йилларида вужудга келган социологик ҳаракат бўлиб, у ижтимоий ўзаро таъсир жараёнида рамзларнинг маъносига эътибор қаратади. Асосий ғоя шундан иборатки, одамлар бир-бирининг ҳаракатларини тил ва имо-ишоралар каби белгиларга асосланиб шарҳлайдилар. Жорж Мид ва Герберт Блумер каби олимлар томонидан ишлаб чиқилган бу концепция ижтимоий воқеликни шакллантиришда субъектив маънолар, ўзаро талқинлар ва уларни ифодаловчи лисоний бирликлар ролини таъкидлайди. Ушбу мақолада рамзий, яъни символик интеракционизм, шунингдек, ролли мулоқот ва ижтимоий контекстлар хусусида гап боради.

Калит сўзлар: символ, рамзий интеракционизм, Жорж Мид, Герберт Блумер, рамзий муносабат

Рамзлар инсон ҳаётининг ажралмас қисмидир. XX аср социологияси ва ижтимоий психологиясининг етакчи йўналишларидан бири ҳисобланган, “рамзий муносабатлар” – тил, тана ҳаракатлари, имо-ишоралар, маданий рамзлар ёрдамида амалга ошириладиган мулоқотни ижтимоий ўзаро таъсирнинг аспектларидан бири сифатида ўрганадиган[1] символик интеракционизм (инглизча interaction – ўзаро мулоқот, ўзаро таъсир) атамаси биринчи марта АҚШда 1937 йилда Г. Блумер томонидан киритилди, лекин 1950-1960 йилларга келибгина атама кенг қўлланила бошланди. Ушбу назариянинг энг йирик вакиллари Жорж Герберт Мид, Герберт Блумер, Чарлз Кули, Георг Зиммел, Уилям Айзек Томаслар ҳисобланади.

Назария асосчиларидан бири Ж. Мид “ҳаракат” ва “ижтимоий ҳаракат” тушунчаларини тубдан ажратиб кўрсатади. Унинг фикрича, биринчиси биргина шахснинг хатти-ҳаракатини назарда тутса, “ижтимоий ҳаракат” икки ёки ундан ортиқ кишининг менталитетини ҳисобга олган ҳолда жамиятдаги иштирокини назарда туттади. Ушбу ижтимоий ҳаракатда рамзлар сифатида имо-ишоралар (жестлар) иштирок этади. Ж. Мид уларни табиатига кўра аҳамиятсиз ва аҳамиятли имо-ишораларга ажратади[2].

Олим аҳамиятсиз жестларга кишиларда деярли мазмунга эга бўлмаган реакцияларни келтириб чиқаришга қодир, бошқача айтганда, бир кишининг бирор ҳаракати бошқасида онгсиз реакцияни келтириб чиқарадиган, масалан, бокс, хоккей, кураш каби тез суръатда ўтадиган спорт турларидаги хатти-ҳаракатларни киргизади. Аҳамиятли жестларга эса, энг аввало, акустик жестлар, хусусан, тилдаги конкрет сўзлар киради. Аҳамиятли жестлар инсоният жамиятининг ривожланишига ҳисса қўшади, чунки улар мазмунли ўзаро таъсирга олиб келади ва фақат инсонгагина хос бўлади: улар мурожаат қилинган одамларда аниқ ва олдиндан айтиб бўладиган реакцияни келтириб чиқаришга қодир ва шу асосда инсонлар орасида мулоқот ҳосил бўлади.

Назариянинг яна бир вакили Герберт Блумернинг фикрича, “инсон, унинг танаси маъно шакллантирувчи механизм орқали атрофдаги олам билан ўзаро таъсирга киришади. Айнан шу механизм бошқалар ҳаракатини талқин қилишни ўз ичига олади. Бошқа бировнинг ҳаракатини талқин қилиш – бу инсон ўзи учун ҳаракатнинг у ёки бу маъно, у ёки бу хусусиятга эга эканлигини аниқлашидир[3]”.

Олимнинг сўзларига кўра, рамзий интеракционизм учта бирламчи асосга кўра шаклланади[4]:

биринчидан, инсон ижтимоий кучлар каби ташқи стимулларга оддий муносабатда бўлишдан кўра, “нарсалар”га ўзи боғлаган мазмунга “суяниб” ҳаракат қилишади. “Нарсалар” деганда одам ўзини ўраб турган дунёда идрок қиладиган ҳамма нарса тушунилади: одамлар, жисмоний объектлар, ижтимоий институтлар, ижтимоий тоифалар (дўстлар ва душманлар), идеаллар (эркинлик ва ҳалоллик), одамларнинг ҳаракатлари ва инсон кундалик ҳаётида дуч келадиган турли хил вазиятлар шулар жумласидандир.

Иккинчидан, нарсалар маъноси қатъий эмас ва олдиндан белгиланмаган, аксинча, у ижтимоий муҳит билан ўзаро таъсир жараёнида, турли ўзаро вазиятларда пайдо бўлади, ўзгаради ва ривожланади. Ўзаро таъсир, яъни ижтимоий ҳаракат иштирокчилари автоматик равишда ўрнатилган меъёрларга, шунингдек, белгиланган ролларга риоя қилмайди.

Учинчидан, инсон теварак-атрофидаги нарсаларни талқин қилганда нарсалар маъносини ўзгартиради, яъни маънолар ўзаро таъсирли контекстларда қилинган талқинлар натижасидир.

Назария намоёндалари қарашларида тафовутлар бўлсада[5], барчаси назариядаги мазмун, символ ва тилнинг инкор қилиб бўлмайдиган ўрнини таъкидлайдилар. Назарияга кўра, ижтимоий ўзаро таъсир орқали одамлар маъно ва рамзларни ўрганади. Агар инсон турли белгиларга онгсиз равишда жавоб берса, рамзларга онгли равишда муносабат билдиради. Рамз инсонлар ҳамфикрлиги асосида муайян мазмун берилган нарсаларни ифодалаш учун қўлланиладиган ижтимоий объектдир. Тизимга киритилган рамзлар тўплами тилни ташкил қилади.

Сўзлар одатда рамзлардир, чунки улар нарсаларни ифодалашга хизмат қилади, шунингдек, барча бошқа рамзлар тасвирини амалга ошириш имконини беради. Ҳаракат, объект ва бошқалар сўз орқали ифода этилиши мумкинлиги учун ҳам мазмунга эга бўлади.

Рамз одамларнинг инсоний ҳаракат қилиш қобилиятида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Рамз туфайлигина инсон ўзи ҳаракат қиладиган дунёни фаол равишда яратади ва ўзгартиради. Бундан ташқари, рамзлар ва хусусан, тил ижтимоий ҳаракат иштирокчиси учун бир қатор ўзига хос функцияларга эга:

- тимсоллар одамларга моддий ва ижтимоий олам билан муносабатда бўлиш, нарсаларни номлаш, таснифлаш ва эслаб қолиш имконини беради. Шу тарзда, инсонлар дунёни рамзлар ёрдамида тартибга солиши мумкин.

- рамзлар фикрлаш қобилиятини яхшилайдди. Тафаккур инсоннинг ўз-ўзи билан рамзий ўзаро муносабати сифатида қаралиши мумкин.

- рамзлар турли муаммоларни рационал ҳал қилиш қобилиятини оширади. Ҳайвонлар одатда синаб кўриб ёки хатосидан хулоса чиқарса, одамлар бирор ҳаракатни амалга оширишдан олдин турли хил муқобил ҳаракатларни рамзий равишда кўриб чиқишлари, ходисалар ривожининг тахминий натижаларини олдиндан билишлари мумкин бўлади ва натижада бу қобилият тузатиб бўлмайдиган хатога йўл қўйиш эҳтимолини камайтиради.

- рамзлардан фойдаланиш иштирокчиларга вақт, макон ва ҳатто ўз шахсияти чегараларидан ташқарига чиқиш имконини беради. Одамлар рамзлардан ўтмишда ҳаётимиз қандай бўлганини ёки келажакда қандай бўлишини тасаввур қилиш учун фойдаланишлари мумкин. Бундан ташқари, инсонлар дунёни ўзга шахс нуқтаи назаридан тасаввур қилишлари мумкин бўлади, зеро, бошқанинг ролини ўйнаш рамзий интеракционизмдаги бирламчи концепциялардан ҳисобланади.

- рамзлар инсонга метафизик воқеликни (масалан, дўзах ёки жаннат каби) тасаввур қилиш имконини беради[6,7].

Бундан ташқари маъно ва тимсоллар одамларга хос бўлган инсоний ҳаракат ва ўзаро таъсирларни амалга оширишга ёрдам беради. Маъно ва рамзларнинг инсон ҳаракати ва ўзаро таъсирга таъсири рамзий интеракционизм назарияси учун муҳим масаладир. Маъно ва рамзлар ижтимоий ҳаракат иштирокчиси (бир субъект) ва ижтимоий ўзаро таъсир иштирокчиларига (икки ёки ундан ортиқ) хос бўлган аниқ-равшан хусусиятларни очиқ беради. Бошқача қилиб айтганда, бирор ҳаракатни амалга ошириш жараёнида шахслар бир вақтнинг ўзида унинг бошқа иштирокчиларга таъсирини баҳолашга ҳаракат қилади. Ижтимоий ўзаро таъсир жараёнида одамлар ўзаро таъсирнинг бошқа иштирокчиларига маънони етказиш учун рамзлардан фойдаланади. Қолганлар эса бу тимсолларни талқин қилади ва жавоб ҳаракатларини шу талқин асосида амалга оширади.

Вазиятни талқин қилиш асосида одамлар ижтимоий ҳаракат ва ўзаро таъсирда фойдаланидиган мазмун ва рамзларни ўзгартиришга қодир. Айнан маъно ва тимсоллардан фойдаланиш қобилияти туфайли одамларда ҳайвонлардан фарқли ўлароқ танлаш имконияти мавжуд. Уларга ташқаридан юкланган мазмун ва белгиларни қабул қилишлари мажбурий эмас.

Вазиятни ўз талқинига асослаб, одамлар янги маъноларни яратишлари мумкин. Шундай қилиб, рамзий интеракционизм нуктаи назардан, иштирокчилар маълум даражада эркинликка (автономия) эга бўлади: улар ностандарт ва мустақил танлов қилиш, шунингдек, ўзларигагина хос бўлган турмуш тарзини яратишга қодирдир.

Символик интеракционизм назариясининг аҳамиятли жиҳатларини таъкидлаш билан бирга унинг инсонлар муносабатидан бошқа соҳаларни эътибордан четда қолдиришини иддао қилувчи танқидий қарашлар ҳам мавжуд. Масалан, Питер Бергер ва Томас Лакманнинг фикрича символик интеракционизм назариясининг баъзи намоёндалари символларнинг турғунлигини назарда тутаяди, лекин билим ва рамзлар туғма “берилмайди”, белгилар ўзгармас эмас, контекст ва талқинга қараб ўзгариши мумкин[8].

“Табиий” символлар назариясининг ашаддий танқидчиси, француз файласуфи Жак Дерридининг[9,10] таъкидлашича, маъно белгиларнинг “табиий” хусусиятларидан эмас, балки уларнинг нисбий позициясидан ва бошқа белгилар билан муносабатларидан ҳосил бўлади. Рамз олдиндан белгиланган маънога эга эмас ва уларнинг маъноси контекстга ва одамлар уларни қандай талқин қилишига боғлиқ, рамз инсонлар орасидаги оддий алоқа воситаси эмас, балки янада мураккаб ва кўп қийматли ижтимоий тузилмалар ифодасидир, деб ҳисоблайди.

Танқидий назариётчилар (Герберт Маркузе[11], Теодор В. Адорно[12]) рамзий интеракционизм одамларнинг онги ва хулқ-атворини шакллантирувчи куч ва мафкураининг чуқур тузилмаларини ҳисобга олмайди, деб таъкидлайдилар. Уларнинг фикрича, рамзий интеракционизм назарияси бўйича шахс рамзларни изоҳлашда эркин эмас, одатда у мафкуравий тузилмалар таъсири остида бўлади.

Бу камчиликлар инсонлар ўзаро ижтимоий мулоқотида ҳодисаларни тўлиқроқ тушуниш учун турли ёндашувларни бирлаштириш зарурлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Войнилов Ю.Л. Джордж Герберт Мид как «основатель» символического интеракционизма/ Общество: социология, психология, педагогика, 2016. <https://cyberleninka.ru/article/n/dzhordzh-gerbert-mid-kak-osnovatel-simvolicheskogo-interaktsionizma>
3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология: тексты / Под ред. Т. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — С. 173—179.
4. Blumer H. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Berkeley: University of California Press, 1986. - 224 p.; <https://ru.wikipedia.org/wiki>; <https://studfile.net/preview/1611057/>; <http://jurnal.org/articles/2016/sociol2.html>
5. Символический интеракционизм как методологическая основа исследования коммуникации <https://studfile.net/preview/1611057/>
6. Символический интеракционизм как методологическая основа исследования коммуникации <https://studfile.net/preview/1611057/>;
7. Чурин В.В., Дворянинова И.С. Основные положения символического интеракционизма/ Электронный журнал научных публикаций аспирантов и докторантов <http://jurnal.org/articles/2016/sociol2.html>
8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Пер. Е.Д. Руткевич. — М.: Медиум, 1995. — 323 с.
9. Jacques Derrida. L'écriture et la différence. Ed. Seuil, 1979. - 435 p.
10. Деррида Ж. Письмо и различие. Пер. с франц. А. Гараджи, В. Лапицкого и С. Фокина. Сост. и общая ред. В. Лапицкого. — СПб.: Академический проект, 2000. — 432 с.
11. Herbert Marcuse. One-Dimensional Man. Ed. Beacon Press, 1991. – 260 p.; Маркузе Г. Одномерный человек. Пер. А. Юдин, - АСТ Москва, 2009. – 331 ст.

MUNDARIJA

В.А.Холиков Xitoy mifologiyasi, evgerimizatsiya va Konfutsiy.....	3
Sh.S.Safarov Confucius institute in Samarkand - a link between the two nations	6
Д.С.Кулмаматов. К истории употребления слов <i>дьяк-визирь</i> в среднеазиатских делах посольского приказа XVII века	7
Д.А.Хайдарова. Коммуникативный контекст институциональной жалобы.....	11
Н.К.Иванова. Конфуцианская философия еды: некоторые особенности отражения в практике преподавания межкультурной коммуникации	18
А.А. Кретов, О.Г. Артемова. Маркменный анализ как метод формализованного содержательного анализа текста	21
В.Адылбекова. Политические механизмы формирования мира, безопасности и добрососедства в центральной Азии.....	25
С.А.Насирова. Военная система древнего Китая	29
Д.Вахронова, Л.Умнатова. Olam manzarasi: etnik xususiyatlarni anglashning ko‘p o‘lchovli qatlami.....	33
Е.А.Шамина. Фоносемантика: когнитивные стратегии и лингво-культурная обусловленность.....	35
Д.У.Ашурова. Когнитивная прагмастистика: ключевые понятия и проблемы.....	38
N.Z.Nasrullaeva. The symbolics of colour in the English linguoculture	41
А. К.Мартынов. Мифы и легенды в китайском фольклоре: анализ языковых особенностей и их отражение в литературе.....	43
Sh.В.Усупова. O‘zbek va ingliz lingvomadaniyatida nutq etiketi.....	45
Ғ.Қ.Мирсанов. Инглиз тили боғловчи феъллар семантикаси.....	47
У.У.Жуманазаров. “Рақамли таълим” муҳитининг самарадорлигини оширишнинг омиллари	49
М.Ј.Данијева, М.В.Вахтијорова. Onimlarning diskursiv-pragmatik xususiyatlari	54
А.Ғ.Шамаҳмудова. Muloyim (yumshatuvchi) so‘zlarning hurmat tamoyilini aks etishidagi roli	57
Н.Х.Аширматов. Konfutsiy ta’limotining sharq falsafasi taraqqiyotida tutgan o‘rni.....	60
N.E.Abdullayeva. “Pul” konseptiga ega o‘zbek xalq maqollari va ularning ingliz tilidagi muqobillari	63
N.J.Sulaymanova. Специфические особенности феномена оценки	66
Л.А.Султанова. К вопросу образования терминов сферы транспортной логистики в современном китайском языке	70
Ш.А.Ишниязова. Ключевое слова как знаковое понятие культурно-специфических, культуурообразующих узбекского сценария	75
Киселев Д.А. Дискурсивный аспект анафорических прилагательных французского языка.....	79
Г.К.Кдырбаева. Особенности понятий архетип и мифологема.....	83
З.Ж.Пардаева Функции художественного вымысла в исторической прозе.....	86
宋炳辉 人工智能时代的翻译与翻译文学研究.....	90
吴春相 中外文化交流原则、内容、方式及对国际中文教育的启示.....	93
Чжан Бин 世界文学共同体及其中俄文学传播	100
万海松 论陀思妥耶夫斯基小说中中国形象的隐喻性.....	106
Dejin Xu Confucius' Philosophical Thoughts: Global Dissemination and Adaptation.....	110
朱建刚 卡特科夫与俄国公共舆论之兴起——从《俄国导报》与《警钟》之争谈起.....	116
房伟 当代作家传记书写的审视与再反思\	125
Ян Бо Шос в новую эпоху: достижения и перспективы.....	133
任国征 国际话语权视野下中华文化海外传播范式.....	136
陈洁 汉语句组的结构布局.....	144

温哲仙 浅析阿凡提故事在中国的传播与接受.....	146
吴爱荣 乌兹别克斯坦独立后汉语教育的状况及影响因素.....	150
傅守祥 邵叶敏 以经典影视推动国际中文教育与跨文化交流.....	153
Shaoping Gao Patriotism and national revitalization in a history of translation theory in China ..	163
Zheng Jie Research on the status Quo and strategy of Dunhuang culture's international communication.....	166
Xiaohui Wang. Strategies for an interactive deep learning framework for foreign language learning supported by mobile devices.....	170
Liang Quan、Zou tongqian、Huang linlin The current status and recommendations for cultural cooperation under the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO).....	172
Юй Цзинхэ. Орфография русского языка и преподавание диктанта китайским студентам.	179
常显敏, 刘苏楠, 舒梅娟 哈萨克斯坦独立以来文学发展刍议	183
刘涛 后苏联时代俄罗斯宗教与民族心智特点.....	187
谢晓河 历史语境中的中国翻译理论 The Chinese translation theory in the historical context.	191
罗惠龄 论孔子对东方哲学发展的历史智慧与价值影响.....	194
文吉昌 论伊格尔顿文本情节意识批判的理论逻辑与方法.....	199
汪磊 儒家“和而不同”思想对中亚地区多元文化交流的启示.....	207
孟殊 人工智能在外语本科教学中的应用研究.....	211
马晓云, 李宁, 张宇 苏联红色电影《夏伯阳》中的政治叙事	215
舒梅娟, 丁晓婉 中哈两国哈萨克图案的寓意变迁与互动研究	218
王泽宇《茶经》俄译术语翻译策略与方法.....	222
顾炜 《洪范九畴》与孔子“忠恕”之道——以程朱诠释为中心的探析.....	226
Ду Юньша Влияние фонетической системы китайского литературного языка и его диалектов на русское произношение китайских студентов	233
Huang Linlin, Zou Tongqian, Liang Quan, Zhendi Mu Research on the positive significance of spreading Confucianism to enhance China's international image in the context of the belt and road initiative	236
М.Ж.Сафарова. Политическая дискуссия в лингводидактическом аспекте.....	242
В.Адылбекова Узбекистан И Кыргызстан: Новые Горизонты Стратегического Сотрудничества В Центральной Азии	244
С. Ш.Садриддинзода. Теория возникновения и развития прагматики.....	248
N.A.Rasuleva. Globallashuv muhitida Xitoy ilmiy fantastik asarlari dovrug'ining jahonga yo'yilishi.....	251
A.A.Musaev. Ikkilamchi predikat bilan ifodalanadigan kauzativ tuzilmalar.....	254
A.A.Тухтамишев Иероглий 是 (shì) в древнекитайском и современном китайском языке .	257
Y.Sh.Nurmuxammedov. Ispan, turk va o'zbek tillari frazeologik birliklarida milliy-madaniy dunyoqarashning gavdalanishi	259
Sh.Sh.Ulugova. Lisoniy obraz va kognitiv tushunchalar	264
F.R.Xalimova Matn konseptual maydonida badiiy konseptlarning semantik-stilistik roli	265
N.G'.Bo'riyeva Millat tushunchasining mafkuraviy qarashlari	268
S.S.Karimova Poetik matnda muallif idioshtilining namoyon bo'lishi	270
О.Ф.Ачилова Мақолларда инвариант ва вариантликнинг намоён бўлиши (ўзбек ва япон тили мисолида)	272
A.K.Axmedova. Zamon bilan hamnafas poetika	274
M.I.Muratova Zamonaviy aspektologiyaning rivojlanishini kognitiv asoslari.....	276
Б. Н.Эшбеков. Жамиятда сиёсий онгнинг ривожланишининг назарий жихатлари	278
Н. Ғ.Бўриева Инглиз ва ўзбек тилларида “миллат” концептини	283
В.Н.Холматова Инглиз тилидаги турли кўринишли савол гапларининг семантик ва функционал хусусиятлари.....	285

С.Т.Қўчқорова Символ – ижтимоий шахсни шакллантирувчи омил сифатида (рамзий (символик) интеракционизм мисолида).....	288
З.О.Худайбергенова Тилшуносликда ранг тадқиқиға оид назарий ёндашувлар.....	291
D.Y.Mukanova Concept in the structure of consciousness	294
Z.Janabergenova Cultural transmission and moral education through Karakalpak children’s folklore: an exploration of lyrical forms and themes.....	299
Sh.Kalimbetov. Emotional Concept of Metaphor <i>Anger</i> in English and Karakalpak Linguaculture	301
N.Azzamova Figurative art tools in the novel “The adventures of Tom Sawyer” by Mark Twain.....	302
F.T.Atamurodova Herbert Wells and the concept of “Real man”	305
Sh.Sirojiddinova. Practical applications of mythology in modern artistic expression.....	307
G.X.Raxmonova. Structural-semantic features of English and Uzbek language interference	310
S.Sh.Nazarov Study of phrases of English and Uzbek language in structural-semantic features	313
O.X.Eshqobilova. The conceptual-cognitive influence of the structure of English and Uzbek vocabulary on text formation	315
F.A.Kucharova. The effectiveness of names of military operations and exercises in translation ...	317
D.U.Seytova. The pragmatic aspect of publicistic headlines	320
A.M.Aimuxammetova. The representation of numerative units in paremiology	321
N.A.Ibadova The role and functions of language and culture in society.....	323

KONFUTSIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI VA BUYUK IPAK YO‘LIDA
UMUMINSONIY, MILLIY QADRIYATLAR

孔子的科学哲学遗产与丝绸之路沿线的国际和民族价值观

SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF CONFUCIUS AND INTERNATIONAL,
NATIONAL VALUES ALONG SILK ROAD

Xalqaro ilmiy anjuman
国际学术研讨会
International scientific conference

I QISM / PART I / 第一部分

2024-yil, 25-26 oktabr, Samarqand–Shanxay
2024年10月25-26日, 撒马尔罕–上海
October 25-26, 2024, Samarkand–Shanghai

ISBN 978-9910-8922-1-9

Bosmaxona tasdiqnomasi:

4268

Bosishga ruxsat etildi: 23.10.2024-yil.
Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84^{1/8}.
«Times New Roman» garniturası. Raqamli bosma usuli.
Hisob nashriyot t.: 40,2. Shartli b.t.: 25,2.
Adadi: 25 nusxa. Buyurtma №328.

SamDCHTI tahrir-nashriyot bo‘limida chop etildi.
140104, Samarqand sh., Bo‘stonsaroy ko‘chasi, 93.